

dr Anna Ambrochowicz-Gajownik

ORCID: 0000-0001-7460-0859

badaczka niezależna, Polska

independent researcher, Poland

e-mail: annaambrochowicz.gajownik@gmail.com

Polska służba konsularna we Francji a kwestia poboru emigrantów do czynnej służby wojskowej w latach 1924-1939.

Zarys problemu

The Polish Consular Service in France and the Conscription of Emigrants into Active Military Service (1924-1939): An Outline of the Problem

DOI: 10.5281/zenodo.17395853

Streszczenie: Wprowadzenie ustawy z 20 maja 1924 roku o powszechnym obowiązku służby wojskowej spowodowało rozszerzenie zakresu obowiązków polskiej służby konsularnej we Francji o utworzenie referatu wojskowego oraz prowadzenie ewidencji mężczyzn w wieku poborowym. Pieczę nad powszechnym spisem ludności sprawował oficer Sztabu Generalnego, attaché wojskowy Ambasady RP płk Juliusz Kleeberg. Opracował on dokładne wytyczne dla konsulatów i dla pracowników-oficerów przydzielonych do placówek w celu sprawniejszej koordynacji pracy. Ewidencja wojskowych we Francji wiązała się z trzema zagadnieniami: zorganizowaniem służby ewidencyjnej (dotychczas nieistniejącej), jej działaniem w warunkach pokoju oraz przygotowaniem ewentualnej mobilizacji. Do 1934 roku placówki konsularne działały zgodnie z wytycznymi płk. Kleeberga, natomiast od chwili wydania przez Ministerstwo Spraw Wojskowych rozporządzenia o powszechnym obowiązku wojskowym poza granicami kraju prowadziły jedynie rejestr poborowych. Wówczas władze krajowe zrezygnowały z poboru osób zamieszkujących poza granicami kraju. Sytuacja nabrała innego charakteru w przeddzień wybuchu II wojny światowej. Istniejące na terenie Francji polskie organizacje społeczne rozpoczęły akcję werbunkową, zanim państwo polskie wydało oficjalne rozporządzenia o mobilizacji.

Słowa kluczowe: stosunki polsko-francuskie, polska służba konsularna we Francji, emigracja polska we Francji, wojsko, Ministerstwo Spraw Wojskowych, okres międzywojenny

Abstract: The introduction of the Act of May 20, 1924, on the universal obligation of military service led to an expansion of responsibilities for the Polish consular service in France. It now included a military affairs section and the task of registering men of conscription age. Oversight of the general population census was entrusted to the military attaché, Colonel of the General Staff (GS) Juliusz Kleeberg. He developed precise guidelines for consulates and for the officers assigned to these posts to ensure more effective coordination of the work. Military registration in France was to be approached from three perspectives: the organization of a registration service that had not existed previously; its operation under normal peacetime conditions; and preparation for a possible mobilization. Until 1934, consular offices operated in accordance with Col. Kleeberg's guidelines. However, when the Ministry of Military Affairs issued a regulation on the universal military obligation for citizens residing outside the country, consulates limited themselves to registering draftees. At that time, the Polish authorities decided to forgo conscripting individuals living abroad. The situation changed on the eve of the outbreak of World War II. Polish social organizations operating in France began recruitment efforts even before the Polish state issued official mobilization orders.

Keywords: Polish-French relations, Polish consular service in France, Polish emigration in France, army, Ministry of Military Affairs, interwar period

Liczny napływ emigracji polskiej do Francji w okresie międzywojennym stanowił na wielu płaszczyznach spore wyzwania dla państwa polskiego. Problematyka usytuowania i egzystencji Polaków we Francji nie wymaga rozwinięcia ze względu na bogatą już literaturę przedmiotu¹. W momencie wykrystalizowania się i usystematyzowania działań polskiej służby konsularnej na ziemi francuskiej nadszedł czas na uregulowanie kwestii związanej z poborem mężczyzn do służby wojskowej. Celem niniejszego artykułu jest próba zasygnalizowania tego zagadnienia, którym zajmowała się służba konsularna działająca z rozkazu oficera Sztabu Generalnego, attaché wojskowego Ambasady RP płk. Sztabu Generalnego Juliusza Kleeberga².

¹ A. Ambrochowicz-Gajownik, *W cieniu Lazuruwego Wybrzeża. Konsulat polski w Marsylii w latach 1919-1940*, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2019; też, *Losy polskiej emigracji zarobkowej we Francji w latach kryzysu gospodarczego – nowe spojrzenie badawcze*, „Dzieje Najnowsze” 2022, nr 3, s. 27-45; też, *Szkolnictwo polonijne w południowo-wschodniej Francji z perspektywy konsulatu polskiego w Marsylii w okresie międzywojennym*, „Res Gestae” 2018, nr 6, s. 199-217; też, *Opieka nad emigracją polską we Francji w działalności konsulatu RP w Marsylii w latach 30. XX*, „Echa Przeszłości” 2015, nr 16, s. 175-194; też, *Usytuowanie emigracji zarobkowej na południu Francji i jej struktura zawodowa w okresie międzywojennym*, „Archiwum Emigracji: Studia – Szkice – Dokumenty” 2021-2022, z. 29, s. 157-169; D. A. Bartnicka, *Status prawny polskiego emigranta we Francji 1900-1939. Dlaczego Francja chętnie przyjmowała polskich robotników?*, [w:] *Spoglądając na Mariannę. O Francji i Francuzach w pierwszej połowie XX w. z polskiej perspektywy*, red. M. Białokur, A. Karbowski, Wydawnictwo Cum Laude, Opole – Bielsko-Biała 2014, s. 38-55; M. Dewhurst-Lewis, *Les frontières de la République. Immigration et limites de l’universalisme en France (1918-1940)*, Agone, Marseille 2010; Y. Frey, *Histoire des Polonais en France*, Éditions du Détour, Paris 2019; tenże, *Polonais d’Alsace: pratiques patronales et mineurs polonais dans le bassin potassique de Haute-Alsace, 1918-1948*, Presses Universitaires Franc-Comtoises, Besançon 2003; G. Garçon, *Les catholiques polonais en France. Les années de fondation 1919-1949*, Rayonnement Culturel Polonais, Lille 2004; E. Gogolewski, *Szkolnictwo polskie we Francji (1833-1990)*, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1998; J. Gruszyński, *Spółeczność Polska we Francji 1918-1978. Problemy integracyjne trzech pokoleń*, Warszawa 1981; H. Janowska, *Polska emigracja zarobkowa we Francji (1919-1939)*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964; E. Kołodziej, *Wychodźstwo zarobkowe. Studia nad polityką emigracyjną II Rzeczypospolitej*, Książka i Wiedza, Warszawa 1982; P. Kraszewski, *Polska emigracja zarobkowa w latach 1870-1939. Praktyka i refleksja*, Zakład Badań Narodowościowych PAN, Poznań 1995; K. Maj, *Polscy komuniści we Francji 1919-1946*, Książka i Wiedza, Warszawa 1971; W. Markiewicz, *Przeobrażenia świadomości narodowej reemigrantów polskich z Francji*, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1960; A. Nisiobęcka, *Z Lens do Wałbrzycha. Powrót Polaków z Francji oraz ich adaptacja w Polsce Ludowej w latach 1945-1950*, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2018; J. Ponty, *Polonais méconnus. Histoire des travailleurs immigrés en France dans l’entre-deux-guerres*, Paris 2005; L. Rzepala, *Polonais en Provence. De l’exil au refuge (1831-1942)*, Éditions universitaires européennes, Saarbrücken 2013; M. Salmon-Siama, *Les vexilles de l’immigration polonaise dans le Nord et Pas-de Calais (1919-2018)*, vol. 1-3, Lille 2018; P. Sękowski, *Les polonais en France au lendemain de la seconde guerre mondiale (1944-1949). Histoire d’une intégration*, Sorbonne Université Presse, Paris 2019.

² Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Kolekcja Generałów i Osobistości, sygnatura I.480.256, (dalej: KGiO, sygn.), Karta Ewidencyjna mjr. SG Juliusza Kleeberga, [b.d.], k. 4, karta ewidencyjna płk. dypl. J. Kleeberga, d-cy 5. Pułku Strzelców Konnych, Tarnów 12.07.1928 r., k. 20. Juliusz Kleeberg urodził się 20 marca 1890 r. w Trembowli w rodzinie Emiliana i Józefy Kleebergów. Jego starszym o 2 lata bratem był Franciszek Kleeberg. Obaj poświęcili się służbie wojskowej. W warunkach rozbiorowych, z racji miejsca zamieszkania, jedyną drogą kariery pozostawała służba w cesarsko-królewskiej armii monarchii austro-węgierskiej. W przeciwieństwie do starszego brata, który wybrał jako specjalizację artylerię, Juliusz zdecydował się na kawalerię. Po ukończeniu podstawowej szkoły wojskowej (militär

Dyplomata był w tym czasie zatrudniony przy ambasadorze Alfredzie Chłapowskim³, który pełnił swe obowiązki we Francji w latach 1924-1936.

20 maja 1924 roku państwo polskie wprowadziło ustawę o powszechnym obowiązku służby wojskowej⁴. W konsekwencji mężczyźni emigrujący za pracą do Francji, będący w wieku poborowym, zostali objęci nowymi regulacjami prawnymi. Pułkownik Kleeberg opracował bardzo obszerny raport, w którym napisał, że należy uporządkować stosunki wojskowe wśród wychodźstwa polskiego we Francji. Podkreślał i uzasadniał doniosłość tych zarządzeń nie tylko względami wojskowymi, ale także koniecznością zachowania powagi państwa wobec własnych obywateli. Ponadto wytyczne attaché uwzględniały przyszłość i ewentualną mobilizację. Co więcej, prowadzenie ewidencji Polaków było niezwykle ważne dla państwa polskiego, ponieważ dane statystyczne gromadzone przez Francuzów nie zawsze pokrywały się z polskimi. Akcja ułatwiała pracę służby konsularnej, jak również umożliwiała większą kontrolę nad Polakami emigrującymi do Francji.

unterrealschule) w Sankt Pölten oraz szkoły kadetów jazdy w Weisskirchen podjął studia w Tereżańskiej Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt – wiodącej szkole wojskowej. W następstwie ukończenia akademii rozpoczął w 1910 r. służbę w 4 Pułku Ułanów. Kolejno służył w 3 Pułku Dragonów, a potem na kilka miesięcy (październik 1913 – maj 1914) został skierowany na nauki w oficerskiej szkole jazdy, która prawdopodobnie znajdowała się w Gross Enzersdorf (w kartach ewidencyjnych podawana jest nazwa Gr. Innersdorf, lecz miejscowość o takiej nazwie nie istnieje. Z kolei w innym dokumencie nazwa miejscowości, gdzie mieściła się siedziba szkoły, jest nie do końca czytelna). Po zakończeniu edukacji powrócił do służby w 4 Pułku Ułanów, z którym ruszył na front po wybuchu I wojny światowej. W jego szeregach walczył do początków września 1915 r. Z dniem 9 tegoż miesiąca został przyjęty do służby w Legionach Polskich (LP), gdzie półtora roku spędził w dowództwie tej formacji (wrzesień 1915 – marzec 1917). Na okres 3 miesięcy, od marca do czerwca 1917 r., został odkomenderowany do 3 Brygady LP, a następnie powrócił do poprzedniego przydziału. Od sierpnia do grudnia tegoż roku pełnił służbę w Inspektoracie Wyszkozenia LP, potem praktycznie przez cały 1918 rok (do początków listopada) służył jako dowódca szwadronu na kursie wyszkolenia jazdy w Mińsku Mazowieckim. 3 listopada objął stanowisko attaché wojskowego przy Poselstwie Polskim w Kijowie. Powrócił do kraju w lutym 1919 r. i początkowo objął stanowisko szefa sztabu 1 Dywizji Piechoty Legionów Polskich, a następnie od czerwca tożsame stanowisko, tyle że w Generalnym Inspektoracie Jazdy, i pozostał na nim do marca 1920 r., kiedy został mianowany szefem wydziału I (sekcja jazdy) Departamentu I Ministerstwa Spraw Wojskowych (MSWojsk.). W lipcu tegoż roku przeniesiono go, także jako szefa sekcji, do Polskiej Misji Zakupów w Paryżu. Na tym stanowisku nie pozostał długo, bo już w sierpniu przeniesiono go do dyspozycji szefa Sztabu Generalnego i mianowano zastępcą szefa sztabu 5 Armii. W październiku został przydzielony do L'École Supérieure de Guerre w Paryżu. Po ukończeniu studiów i powrocie do kraju wcielono go do 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, jako oddziału macierzystego, oraz skierowano do Centrum Wyszkozenia Kawalerii w Grudziądzu w celu objęcia stanowiska dyrektora nauk. 1 grudnia 1923 r. został mianowany attaché wojskowym i morskim przy Poselstwie Polskim w Paryżu. To stanowisko piastował przez kolejne 4 lata, natomiast 28 stycznia 1928 r. mianowano go dowódcą 5 Pułku Strzelców Konnych w Tarnowie. W armii austro-węgierskiej dosłużył się stopnia porucznika, już w szeregach Legionów Polskich awansował w 1916 r. na rotmistrza, w październiku 1918 r. na majora, a w czerwcu 1920 r. – na podpułkownika SG. Stopień pułkownika otrzymał w sierpniu 1924 r., czyli już w okresie pełnienia obowiązków reprezentanta Wojska Polskiego we Francji.

³ M. Wołos, *Alfred Chłapowski (1874-1940). Biografia ambasadora Polski we Francji*, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 82-84.

⁴ Dziennik Urzędowy RP (dalej: Dz.U. RP) z 1924 nr 61, poz. 609.

Prowadzenie ewidencji wiązało się z trzema zagadnieniami: zorganizowaniem służby ewidencyjnej (dotychczas nieistniejącej), jej działaniem w warunkach pokoju oraz przygotowaniem ewentualnej mobilizacji. Attaché domagał się, aby sporządzić spisy wszystkich przebywających we Francji Polaków powyżej 18 roku życia, przy czym poza danymi dotyczącymi wieku i miejsca zamieszkania polecił zwrócić szczególną uwagę na rodzaj poprzednio odbytej służby wojskowej, uzyskany stopień oraz zawód⁵.

Polskie placówki konsularne na terenie Francji otrzymały instrukcję wykonawczą do ustawy z 1924 roku. Przede wszystkim zasugerowano w niej, aby konsulaty prowadziły ewidencję jak najmniejszym kosztem, co uzasadniano złą kondycją finansową państwa polskiego. Następnie urzędy miały prowadzić działania w sposób, który nie naruszałby ogólnych relacji polsko-francuskich. Po otrzymaniu zarządzeń pracownicy konsulatów rozpoczęli wytężoną pracę nad prowadzeniem ewidencji polskiej emigracji we Francji. Po zakończeniu spisu oszacowano, że w 1925 roku na terenie Francji znajdowało się 203 605 mężczyzn powyżej 16 roku życia (zob. Tabela 1)⁶.

Tabela 1. Dane statystyczne polskiej emigracji we Francji wg poszczególnych okręgów konsularnych

OKRĘG KONSULATU	MĘŻCZYŹNI	KOBIETY	DZIECI	ŁĄCZNIE
Lille	112 271	39 665	71 425	223 359
Paryż	47 421	19 126	11 832	78 379
Strasburg	20 542	4379	5297	30 218
Lyon	13 915	3094	6721	23 730
Marsylia	5690	1925	1714	9329
Hawr	3445	1214	463	5122
Bordeaux	321	105	82	518
łącznie	203 605	69 508	97 532	370 645

Źródło: AAN, SG, sygn. 617/32, Ministerstwo Spraw Wojskowych Sztab Generalny Oddział II, emigracja we Francji – ewidencja wojskowa, Warszawa 03.03.1926 r., k. 190-193

Polska służba konsularna, sporządzając spis mężczyzn, kobiet i dzieci, rejestrowała także informacje dotyczące wykonywania poszczególnych zawodów przez mężczyzn (zob. Tabela 2). Warto dodać, że dzięki prowadzeniu szczegółowych statystyk przez konsulaty państwo polskie miało szerszy obraz egzystencji Polaków we Francji. Pułkownik Kleeberg w swym raporcie szacował, że 50 procent mężczyzn pod względem fizycznym i wiekowym (25-35 lat) było zdolnych do

⁵ Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Sztab Główny (dalej: SG), sygn. 617/32, Ministerstwo Spraw Wojskowych Sztab Generalny Oddział II, emigracja we Francji – ewidencja wojskowa, Warszawa 03.03.1926 r., k. 190-193. Do podanej liczby dodawano szacunkowo bliżej nieznaną liczbę „inteligencji” oraz studentów polskich zamieszkujących na stałe we Francji.

⁶ Tamże.

służby wojskowej. Attaché, analizując strukturę zawodową mężczyzn, założył, że do mobilizacji przystąpiłoby około 50 tys. górników, 34 tys. robotników przemysłowych i 18 tys. robotników rolnych. Władze polskie otrzymały od ówczesnego przewodniczącego Comité Central des Houillères de France (Centralnego Komitetu Kopalni Węgla we Francji) – jednej z najpoważniejszych organizacji pracowniczych należących do Societé d'Immigration – Henry'ego Peyerimhoffa dane mówiące o tym, iż na 300 777 górników – 115 700 stanowili Polacy (33 procent). Natomiast w północnych kopalniach ogółem pracowało 175 tys. górników, z czego 96 tys. reprezentowali emigranci z Polski (52 procent)⁷.

Tabela 2. Zawody mężczyzn w poszczególnych okręgach konsularnych

OKRĘG KONSULATU	GÓRNICY	ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI	ROLNICY	ŁĄCZNIE
Lille	82 500	25 501	3270	112 271
Paryż	650	20 370	26 401	47 421
Strasburg	8250	10 118	2174	20 542
Lyon	5250	6540	2125	13 915
Marsylia	2120	2380	1190	5690
Hawr	445	2400	400	3445
Bordeaux	-	281	40	321
łącznie	99 215	68 790	35 600	223 605

Źródło: AAN, SG, sygn. 617/32, Ministerstwo Spraw Wojskowych Sztab Generalny Oddział II, emigracja we Francji – ewidencja wojskowa, Warszawa 03.03.1926 r., k. 190-193

Dla polskiej służby konsularnej dodatkowe zadania okazały się niezwykle obciążające. Władze wojskowe zdawały sobie z tego sprawę, więc wyznaczyły do pomocy konkretne osoby. Najbardziej obciążone pracą były placówki w Paryżu i Lille. Pułkownik Kleeberg uznał, że do konsulatów w Paryżu, Lille i Strasburgu należy przydzielić oficerów, którzy dość dobrze znają specyfikę relacji polsko-francuskich oraz mają wiedzę i doświadczenie wynikające z wcześniejszej pracy w Powiatowej Komendzie Uzupelnień w Polsce. Każdy z tych oficerów otrzymał rejon, na którym miał działać. W Strasburgu jego kompetencje obejmowały okręg strasburski, utrzymywał w szczególności łączność z Toul – stacją, do której przybywały pociągi z polskimi emigrantami. Natomiast w Paryżu najstarszy stopniem miał zawiadywać okręgami: Paryża, Lyonu, Bordeaux i Marsylii. Równocześnie jego praca koncentrowała się na całej ewidencji we Francji, a oficerowie w Lille i Strasburgu podlegali mu służbowo.

⁷ AAN, SG, sygn. 617/32, Ministerstwo Spraw Wojskowych Sztab Generalny Oddział II, emigracja we Francji – ewidencja wojskowa, Warszawa 03.03.1926 r., k. 190-193; A. Ambrochowicz-Gajownik, *W cieniu Lazurowego Wybrzeża...*, dz. cyt., s. 172.

Praca oficerów ewidencyjnych polegała nie tylko na wykonywaniu zadań biurowych, ale również na utrzymywaniu kontaktów z emigrantami, organizacjami, związkami grupującymi Polonię we Francji. Tego typu działania miały ułatwiać kooperację w organizacji wojskowego przysposobienia młodzieży bądź rezerw (drużyn harcerskich lub związków – sportowych, gimnastycznych albo łączących byłych wojskowych). Wówczas placówki rozbudowały swoją strukturę o dodatkowy referat wojskowy.

W 1926 roku płk Kleeberg ustalił, że konsulaty mają prowadzić ewidencję w grupie wiekowej od 20 do 36 roku życia. Placówka w Paryżu wydała wtedy instrukcję dla pozostałych konsulatów, że mają rejestrować w celach informacyjnych młodsze roczniki⁸. Działanie to miało ułatwiać ewidencję, a także pomóc w kontrolowaniu polskiej emigracji na ziemi francuskiej, gdyż nie zawsze statystyki francuskie pokrywały się z polskimi. Tymczasem mężczyzn podzielono na dwie kategorie. Pierwsza obejmowała wszystkich mężczyzn w wieku poborowym, tj. od 18 do 50 roku życia – tych, którzy nigdy nie stawali przed komisją poborową lub służyli w armii państw zaborczych albo innych. Pułkownik Juliusz Kleeberg uważał, że mężczyźni ci stanowią odsetek przewyższający ten w kraju, co dawałoby w kategorii „zdolnych” około 90-100 tys. jednostek składających się z poszczególnych grup przedpoborowych, poborowych, rezerwistów i pospolitego ruszenia⁹. Do drugiej kategorii zaliczono tych, których powinność wojskowa nie obejmuje, tj. poniżej 18 i powyżej 50 roku życia. Kleeberg zalecał, aby prowadzić spisy mężczyzn – byłych oficerów zawodowych, wybitnych naukowców, inżynierów, robotników specjalistów – którzy dzięki swym szczególnym kwalifikacjom mogliby jeszcze w razie wojny oddać zasługi. Natomiast w przypadku mężczyzn poniżej 18 roku życia uczulał, aby młodociani nie zgłaszali się do konsulatu, ponieważ wedle prawodawstwa francuskiego *każde dziecko urodzone na terytorium Francji, nawet z rodziców obcokrajowców, jest obywatelem francuskim i pozostaje nim, o ile do 21 roku życia nie zdeklaruje swego obywatelstwa obcego*¹⁰.

O prowadzeniu rejestracji przez konsulaty emigranci dowiadywali się z zamieszczanych ogłoszeń w polskiej i francuskiej prasie. Dodatkowo placówki miały obowiązek powiadamiać poszczególnych prezesów organizacji czy stowarzyszeń oraz nauczycieli, aby i te struktury pomagały w akcji. Ustalono określone zasady przyjmowania i spisywania mężczyzn w celu rejestracji. W pierwszej kolejności stawali oni przed Komisją Badań Wstępnych, która podejmowała decyzję o odroczeniu lub przesunięciu terminu. Następnie powinni pojawić się przed Komisją Poborową w kraju. Oczywiście niektórzy otrzymywali zwolnienie z pełnienia służby

⁸ AAN, Konsulat RP w Marsylii (dalej: KRPM), sygn. 464/846, KRPP do KRPM w sprawie wykonania §659 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej, Paryż 20.02.1926 r., k. 38-39. Rejestracja obejmowała roczniki: 1903, 1904, 1905.

⁹ AAN, SG, sygn. 617/32, Ministerstwo Spraw Wojskowych Sztab Generalny Oddział II, emigracja we Francji – ewidencja wojskowa, Warszawa 03.03.1926 r., k. 190-193.

¹⁰ AAN, KRPM, sygn. 464/846, KRPP do KRPM w sprawie wykonania §659 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej, Paryż 20.02.1926 r., k. 38-39. Rejestracja obejmowała roczniki: 1903, 1904, 1905.

wojskowej. Każdy mężczyzna w wieku poborowym musiał złożyć odpowiednie dokumenty i wnieść opłatę w wysokości 20 franków francuskich tytułem taksy lekarskiej. Natomiast ci, którzy nie stawili się w określonym terminie, zmuszeni byli powrócić do kraju i tam stawić się na komisji¹¹.

Służba konsularna wraz z przydzielonymi oficerami napotykała na wiele trudności w prowadzeniu rejestru poborowych. Wynikało to przede wszystkim z kwestii finansowych. Emigrant, będąc zmuszonym stawić się w konsulacie, ponosił dodatkowe koszty związane nie tylko z podróżą, ale również z wolnym dniem w pracy. Warto dodać, że miejsce zamieszkania danego mężczyzny było niejednokrotnie znacznie oddalone od siedziby placówki konsularnej. Zatem cena, którą musiał ponieść emigrant, była zbyt wysoka, a państwo polskie nie miało możliwości finansowych, aby zapłacić Polakom za przyjazd do konsulatu. Polskie placówki zorganizowały więc akcję polegającą na tym, że w objazd po koloniach – w celu dokonania spisu – wyruszył pracownik z referatu wojskowego. Włączyli się do niej również prezisi organizacji polonijnych – otrzymywali i przekazywali dalej kwestionariusze do wypełnienia przez mężczyzn oraz instrukcje o wymaganych dokumentach¹². Podczas rejestracji problematyczne okazały się książeczki wojskowe. Nie każdy emigrant mógł się nią wylegitymować. Ponadto wielu mężczyzn miało nieuregulowane kwestie paszportowe¹³. W związku z opisanymi sytuacjami konsulaty zmuszone były korespondować z poszczególnymi starostwami czy powiatowymi komendami uzupełnień¹⁴. Często do placówek dochodziły wieści, że poborowi przechodzili pomyślnie komisję w Polsce, lecz w wyznaczonym terminie nie stawiali się do służby w wojsku. Wówczas starostowie wysyłali informacje do konsulatów, ponieważ wielu mężczyzn uchylało się od służby wojskowej i emigrowało do Francji.

Warto wspomnieć, że na komisję poborową mieli obowiązek stawiać się też studenci, jednak po okazaniu odpowiednich dokumentów, zgodnie z ustawą wojskową, mogli odraczać termin stawiennictwa. Spore utrudnienie dla konsulatów stanowili ci studenci, którzy stronili od wojska, nie posiadając potwierdzenia zaliczonego kolejnego roku studiów. Dlatego też placówki pisały do centrali, że najlepszym rozwiązaniem w przypadku tej grupy młodych mężczyzn byłoby niewystawianie paszportów zagranicznych¹⁵. Inaczej wyglądała sytuacja studentów

¹¹ Tamże, Obwieszczenie Konsulatu RP w Marsylii z dnia 30 czerwca 1926 r. w sprawie Komisji Badań Wstępnych dla poborowych roczników 1903, 1904, 1905, Marsylia 30.06.1926 r., k. 54-55.

¹² AAN, KRPM, sygn. 464/846, KRPM do Pana Szczepana Palika w Saint – Jean – de – Valerisclle (Gard), Marsylia 26.10.1926 r., k. 129; Współpraca organizacji z konsulatami była prężna nawet w latach 30. Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych w 1934 r. złożył do konsulatu generalnego w Lille około 3 tys. spraw wojskowych. *Zjazdy i konferencje konsulów polskich we Francji. Protokoły i referaty 1931-1938*, red. H. Chałupczak, E. Kołodziej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, dok. 16, s. 229-230.

¹³ Tamże.

¹⁴ Tamże, dok. 5, s. 77.

¹⁵ AAN, KRPM, sygn. 464/846, KRPM do MSZ w sprawie ewidencji wojskowej studentów, Marsylia 25.05.1927 r., k. 30.

wyznania mojżeszowego, którzy nie chcąc wstępować do wojska polskiego, starali się o obywatelstwo francuskie. Warto podkreślić, że w 1928 roku uregulowało swój stosunek do służby wojskowej 4000 obywateli polskich.

W 1932 roku MSZ wprowadziło zarządzenie dotyczące regulacji powszechnego poboru do służby wojskowej. W myśl nowego zarządzenia mężczyźni, którzy nie stawili się przed komisją, podlegali karze 500 zł lub sześciotygodniowego aresztu¹⁶. W związku z tym konsulat w Lille ustalił, że mężczyźni będą uiszczać opłatę na cele społeczno-emigracyjne, a sankcja ta zasili budżet związany z zagadnieniami społecznymi i emigracyjnymi¹⁷.

Pierwsza połowa lat 30. przyniosła polskiej emigracji we Francji znaczną zmianę biegu wydarzeń. Kryzys gospodarczy i wynikające z niego obostrzenia dla cudzoziemców na rynku pracy sprawiły, że nastąpił duży odpływ emigrantów i rozpoczęła się fala reemigracji do Polski¹⁸. W 1934 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało nowe rozporządzenie o powszechnym obowiązku wojskowym poza granicami kraju. Konsulaty miały obowiązek w dalszym ciągu prowadzić rejestr, lecz zrezygnowano z poboru osób zamieszkujących poza granicami kraju¹⁹. Lata te pokazały też, że stosunek emigrantów do państwa polskiego jest bardziej sentymentalny oraz że zmieniło się podejście do ówczesnie rządzących w kraju, co bardzo mocno podkreślał w swym raporcie konsul w Strasburgu. W tymże konsulacie zauważono, że emigracja wręcz stawia żądania – że *należy jej się ciągła i stała opieka, najszerzej pojęta, ze strony państwa polskiego*²⁰.

Zmiana sytuacji nastąpiła we wrześniu 1938 roku, kiedy MSZ wydało nowy okólnik do wszystkich podległych placówek zagranicznych w związku z wejściem w życie 1 września *Ustawy z 9 kwietnia 1938 roku o powszechnym obowiązku wojskowym*, mówiącej o rejestrze osób urodzonych za granicą w latach 1920-1921. Rozporządzenie dotyczyło ewidencji osób starszych, które nigdy nie stanęły przed komisją poborową²¹. Na ten cel Ministerstwo Spraw Wojskowych przekazało do dyspozycji MSZ kwotę w wysokości 27 500 złotych²². Konsulaty prowadzące rejestry w latach 1925-1935 wraz z wejściem nowej ustawy napotykały liczne trudności, o czym informowały MSWojsk. Konsulat w Lyonie w korespondencji z placówką

¹⁶ AAN, KRPM, sygn. 646/848, Komunikat KRPM w sprawie rejestracji wojskowej obywateli polskich urodzonych w roku 1912, Marsylia 22.10.1932 r., k. 50.

¹⁷ *Zjazdy i konferencje konsulów polskich we Francji...*, dz. cyt., dok. 16, s. 227-229.

¹⁸ A. Ambrochowicz-Gajownik, *Reemigracja z Francji do Polski w latach 1934-1936. Zarys problemu*, „Echa Przeszłości” 2023, nr 2, s. 141-157.

¹⁹ W. Skóra, *Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność*, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 694.

²⁰ *Zjazdy i konferencje konsulów polskich we Francji...*, dz. cyt., dok. 16, s. 229-230.

²¹ Instytut Polski i Muzeum im. generała Władysława Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), Konsulat RP w Lyonie, sygn. A.54/1, MSZ do wszystkich podległych placówek zagranicznych – Okólnik nr 65, Warszawa 12.09.1938 r.

²² Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: APG), sygn. 259 I/961, Notatka w sprawie rejestracji poborowych oraz ewidencji rezerwistów w Konsulatach RP we Francji i Belgii, k. 1-3.

paryską wyrażał opinię, że ponowna rejestracja osób z wymienionych lat doprowadzi do chaosu i niezadowolenia wśród emigrantów. Konsulat w Paryżu miał jednak odmienne zdanie, uznając, że akcja ta zapewni nowe informacje o Polakach zamieszkałych we Francji²³. Od wydania okólnika konsulaty ponownie zamieszczały w prasie komunikaty o rejestrze poborowych. MSWojsk. uzgodniło, że do konsulatów w Paryżu, Lille, Strasburgu, Lyonie, Marsylii i Tuluzie zostaną przydzielone dodatkowe siły pomocnicze – dietariusze, opłacani przez ministerstwo²⁴. Pojawienie się w placówkach dietariuszy i ich działalność od września 1938 do marca 1939 roku przyczyniły się do usprawnienia procesu prowadzenia rejestrów, co też podkreśliło MSWojsk. w swej notatce służbowej, powołując się na konsulat w Lille. Placówka ta spośród przeszło 50 tys. zarejestrowanych (29 tys. rezerwistów, a pozostali to roczniki poborowe) uporządkowała większość dokumentów związanych z rejestracją, dzięki czemu dodano do kartotek ponad 5 tys. nazwisk. Konsulat rozpoczął pracę od roczników najmłodszych. Według MSWojsk. należało jeszcze wypełnić ponad 30 tys. kart i arkuszy ponownej rejestracji²⁵.

Napięta sytuacja polityczna na arenie międzynarodowej spowodowała, że pod koniec kwietnia 1939 roku rozpoczęły się polsko-francuskie rozmowy polityczne między ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej Juliuszem Łukasiewiczem a ministrem spraw zagranicznych Francji Georgesem Bonnetem. W rezultacie 19 maja został podpisany protokół wieńczący pertraktacje w sferze wojskowej, lecz warunkiem jego wejścia w życie było sygnowanie umowy politycznej. Sam protokół zawierał jedynie ogólniki, nie precyzował warunków dalszej współpracy polsko-francuskiej²⁶. Podczas prowadzonych negocjacji osiągnięto porozumienie w sprawie przygotowania planów dotyczących wykorzystania emigracji polskiej we Francji – zamierzano formować z emigrantów jednostki wojskowe. Ambasador francuski w Polsce Léon Noël w rozmowie z polskim wiceministrem spraw zagranicznych Janem Szembekiem zaproponował 3 kwietnia 1939 roku zawarcie układu, który miał uregulować kwestie związane z wypełnieniem obowiązku wojskowego przez obywateli RP mieszkających we Francji. Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej przedłożył pomysł stworzenia „polskiego korpusu pomocniczego we Francji”, a ponadto przeprowadzenia mobilizacji Polaków zatrudnionych w gałęziach przemysłu ważnych dla obronności kraju. Po kolejnych rozmowach Szembeka z Noëlem (1 maja) polskie MSZ wyraziło wstępną zgodę, przekazując jednak rozstrzygnięcie w sprawie wojskowego wykorzystania

²³ AAN, KRPM, sygn. 646/848, Konsulat RP w Paryżu do Konsulatu RP w Lyonie, Paryż 18.11.1939 r.

²⁴ APG, sygn. 259 I/961, Notatka w sprawie rejestracji poborowych oraz ewidencji rezerwistów w Konsulat RP we Francji i Belgii, k. 1-3. Do konsulatów przydzielono od trzech do jednej osoby, w zależności od wielkości okręgu konsularnego. Do konsulatu w Paryżu przydzielono najwięcej osób, po jednej zaś w Strasburgu, Marsylii i Tuluzie.

²⁵ Tamże.

²⁶ W. Mazur, *Niebo rozwianych nadziei. Zachodni sojusznicy wobec wojny powietrznej w Polsce we wrześniu 1939 roku*, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, s. 18.

emigrantów sztabowcom²⁷. Nie ulega wątpliwości, że wpływ na zawarcie porozumienia w tej sprawie miała ustawa rządu francuskiego zezwalająca na wstępowanie obcokrajowców do Legii Cudzoziemskiej. Warto przypomnieć, że w 1939 roku strona francuska wydała dekret o poborze cudzoziemców do służby wojskowej na wypadek wojny²⁸.

Środowiska emigracyjne, wyczuwając klimat zbliżającej się wojny, zaaranżowały do lata 1939 roku wiele spotkań o charakterze patriotycznym, a także – organizacyjnym. Z ich strony widać było pełną gotowość do przeprowadzenia mobilizacji na wypadek wojny²⁹. Władze polskie, dostrzegając to zaangażowanie, stanęły przed niełatwym wyzwaniem. Emigracyjne poruszenie sprawiło, że ambasador Juliusz Łukasiewicz odwiedzał polskie kolonie w północno-wschodnich departamentach, nadając temu wydarzeniu formę z jednej strony wsparcia lokalnych inicjatyw, a z drugiej – tonowania nastrojów wojennych. Ówczesny minister spraw zagranicznych Francji Georges Bonnet znał opinie francuskich kół gospodarczych i wiedział, że będą one chciały zatrzymać część emigrantów w przemyśle, dlatego działania Polonii wywoływały zrozumiałą niepokój. Nie było to jedyne zmartwienie Bonnetta w odniesieniu do kroków podejmowanych przez emigrację polską. Inne związane było bezpośrednio z potencjalną reakcją strony niemieckiej na działania emigrantów. Georges Bonnet był zdania, że pozwolenie cudzoziemcom na tworzenie własnej formacji wojskowej na ziemi francuskiej zostanie skwapliwie wykorzystane przez Niemców, dla których będzie stanowić argument na poparcie tezy, że Francja niejako pozwala na prowadzenie tzw. wojny zaczepnej. Obawy Francji były zasadne, co skutkowało prowadzeniem polityki zmierzającej do oddalenia widma konfliktu zbrojnego i jednocześnie złożenia definitywnych deklaracji wobec polskiego sojusznika co do realnych możliwości przyjscia z pomocą w przypadku niemieckiej agresji³⁰.

Nie oglądając się na niezdecydowane działania władz polskich i francuskich, inicjatywę w zakresie przygotowań mobilizacyjnych przejęły środowiska emigracyjne³¹. Za akcją tą stał Związek Oficerów Rezerwy (ZOR). Pod koniec sierpnia powstał Centralny Komitet Obywatelski (CKO) w Lille, dzięki stowarzyszeniom

²⁷ W. Mazur, „Ofensive pour la Pologne”? *Wojskowe aspekty polityki mocarstw zachodnich wobec Polski a konferencja w Abbeville (wiosna-lato 1939 roku)*, „Kwartalnik Historyczny” 2017, nr 4, s. 704-705, 710; J. Łukasiewicz, *Dyplomata w Paryżu 1936-1939. Wspomnienia i dokumenty Juliusza Łukasiewicza, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej*, oprac. W. Jędrzejewicz, H. Bułhak, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1989, s. 255-264.

²⁸ Archives départementales des Bouches-du-Rhône w Marsylii (dalej: AdBdR), Préparation militaire et recrutement de l'armée. Préfecture, 1800-1940, sygn. 1 R 885, Rapport au President de la Republique, Paris 4.09.1939 r.; A. Ambrochowicz-Gajownik, *Postawa emigracji polskiej we Francji wobec działań dyplomatycznych Drugiej Rzeczypospolitej w przededniu II wojny światowej. Zarys problematyki*, „Acta Universitatis Lodzianensis. Folia Historica” 2021, nr 109, s. 101-113.

²⁹ Tamże.

³⁰ A. Kamiński, *Mobilizacja polska we Francji. Księga zbiorowa 11 XI 1941 r. Grenoble*, Grenoble 1942, s. 169; J. Zuziak, *Wojsko Polskie we Francji 1939-1940*, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2013, s. 53.

³¹ IPMS, Maszynopisy, rękopisy i relacje (1939), sygn. B 1935, k. 1-6, Ambasada Polska we Francji do płk. Borkowskiego w Londynie, Londyn 3.12.1941.

wchodzącym w skład Związku Polaków oraz związkom zawodowym. Ten drugi (CKO) uważał, że akcją tworzenia oddziałów polskich winny zająć się władze centralne w Polsce. W dniu, w którym został zawarty sojusz pomiędzy Polską a Wielką Brytanią³², Związek Oficerów Rezerwy podjął rozmowy z attaché wojskowym płk. dypl. Wojciechem Fydą. Następnie w celu pozyskania całej społeczności emigracyjnej skupiającej się wokół Związku Polaków we Francji przedstawiciel ZOR kpt. rez. Eugeniusz Turski wybrał się do Lille. Okazało się, że konsul Kawałkowski, działając z ramienia ambasady, ubiegł ZOR i ogłosił akcję werbunkową. Skutkiem decyzji podjętej przez konsula w Lille było uspokojenie nastrojów panujących wśród emigrantów. ZOR zainicjował proces mobilizacji ochotniczego zaciągu. 30 sierpnia przeprowadzono pierwszy zapis ochotników. Oczywiście cała akcja miała nieformalny charakter. Już 1 września zgłosiło się 306 ochotników, spośród których 32 osoby stanowiły kobiety³³.

Do 9 września akcja werbunkowa rozszerzyła się na całą Francję. Zaciąg ochotniczy zorganizowano w wielu miastach francuskich. Pomoc w koordynowaniu tego rodzaju przedsięwzięcia zapewniały także konsulaty, liczne stowarzyszenia i organizacje funkcjonujące wtedy na terenie Francji. W następstwie wypowiedzenia przez Francję wojny Niemcom oraz podpisania układu politycznego z Polską 4 września kolejnym wspólnym dokumentem stał się układ wojskowy z 9 września dotyczący utworzenia jednostki polskiej na terenie Francji. Wówczas ambasador Łukasiewicz wezwał rodaków przebywających na ziemi francuskiej, by wstępowali w szeregi wojska. Zawarty układ zakłócił prace w ramach zaciągu ochotników. Konsul generalny w Lille Aleksander Kawałkowski w dniach 9-10 września wydał oświadczenie o zamknięciu biur werbunkowych (utworzonych przez ZOR), gdyż rozpoczął się powszechny pobór. Niestety, decyzja ta okazała się fatalna w skutkach, ponieważ pobór nastąpił ze sporym opóźnieniem. Warto dodać, że dopiero 24 września 1939 roku ambasador Łukasiewicz zarządził (na 29 września) powszechny spis wszystkich mężczyzn od 17 do 45 roku życia. Należy też pamiętać, że zgodnie z postanowieniami układu z 9 września 1939 roku do armii nie wstępowali emigranci pracujący w przemyśle. Aleksander Kawałkowski ubolewał nad niemożliwością ich zaangażowania, gdyż stanowili tzw. rezerwę. Od sierpnia do września 1939 roku zaciąg liczył 19 688 osób, dzięki samodzielnej inicjatywie ZOR oraz emigrantom.

Polska służba konsularna we Francji w okresie międzywojennym stanęła przed niełatwym zadaniem. Zarządzenia wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej wymusiły na konsulatach wytężoną pracę, mającą

³² Zob. M. Gmurczyk-Wrońska, *Polska – niepotrzebny aliant Francji? (Francja wobec Polski w latach 1938-1944)*, Instytut Historii PAN, Warszawa 2003; K. Kania, *Edward Bernard Raczyński 1891-1993: dyplomata i polityk*, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2014; M. Rodzik, *Appeasement a dobrojenie. Pomonachijska polityka brytyjska w opinii polskiej służby dyplomatycznej (październik 1938 r. – marzec 1939 r.)*, „Dzieje Najnowsze” 2017, nr 2, s. 249-271.

³³ W. Biegański, *Wojsko Polskie we Francji 1939-1940*, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1967, s. 90.

przynieść określony wynik, na którym zależało płk. Juliuszowi Kleebergowi. Zgodnie z wytycznymi attaché celem było nie tylko usprawnienie prowadzenia rejestracji, lecz również ukazanie państwu polskiemu możliwości wcielenia do wojska mężczyzn przebywających we Francji. Pomimo kryzysu ekonomicznego nie zrezygnowano z prowadzenia spisu, który mógł być przydatny w przyszłości, czyli w chwili ogólnej mobilizacji. W roku 1939 nastąpiła destabilizacja państwa polskiego, jak również służby konsularnej. Czy wykorzystano spisy mężczyzn prowadzone przed wybuchem wojny? To pytanie może stanowić inspirację do prowadzenia dalszych badań.

BIBLIOGRAFIA

Źródła archiwalne:

- Archives départementales des Bouches-du-Rhône w Marsylii, Préparation militaire et recrutement de l'armée. Préfecture, 1800-1940, sygn. 1 R 885, Rapport au President de la Republique, Paris 4.09.1939 r;
- Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 617/32, Ministerstwo Spraw Wojskowych Sztab Generalny Oddział II, emigracja we Francji – ewidencja wojskowa, Warszawa 03.03.1926 r., k. 190-193;
- Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn. 259 I/961, Notatka w sprawie rejestracji poborowych oraz ewidencji rezerwistów w Konsulatach RP we Francji i Belgii, k. 1-3;
- Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Generałów i Osobistości, sygnatura I.480.256, (dalej: KGiO, sygn.), Karta Ewidencyjna mjr. SG Juliusza Kleeberga, [bdw], k. 4, karta ewidencyjna płk. dypl. J. Kleeberga, d-cy 5. Pułku Strzelców Konnych, Tarnów 12.07.1928 r., k. 20;
- Instytut Polski i Muzeum im. generała Władysława Sikorskiego w Londynie, Konsulat RP w Lyonie, sygn. A.54/1, MSZ do wszystkich podległych placówek zagranicznych – Okólnik nr 65, Warszawa 12.09.1938 r.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej*, Dz.U. RP 1924 nr 61, poz. 609.

Druki zwarte:

- Ambrochowicz-Gajownik A., *W cieniu Lazurowego Wybrzeża. Konsulat polski w Marsylii w latach 1919-1940*, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2019;

- Bartnicka D. A., *Status prawny polskiego emigranta we Francji 1900-1939. Dlaczego Francja chętnie przyjmowała polskich robotników?*, [w:] *Spoglądając na Mariannę. O Francji i Francuzach w pierwszej połowie XX w. z polskiej perspektywy*, red. M. Białokur, A. Karbowiak, Wydawnictwo Cum Laude, Opole – Bielsko-Biała 2014, s. 38-55;
- Biegański W., *Wojsko Polskie we Francji 1939-1940*, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1967;
- Dewhurst-Lewis M., *Les frontières de la République. Immigration et limites de l'universalisme en France (1918-1940)*, Agone, Marseille 2010;
- Frey Y., *Histoire des Polonais en France*, Éditions du Détour, Paris 2019;
- Frey Y., *Polonais d'Alsace: pratiques patronales et mineurs polonais dans le bassin potassique de Haute-Alsace, 1918-1948*, Presses Universitaires Franc-Comtoises, Besançon 2003;
- Garçon G., *Les catholiques polonais en France. Les années de fondation 1919-1949*, Rayonnement Culturel Polonais, Lille 2004;
- Gmurczyk-Wrońska M., *Polska – niepotrzebny aliant Francji? (Francja wobec Polski w latach 1938-1944)*, Instytut Historii PAN, Warszawa 2003;
- Gogolewski E., *Szkolnictwo polskie we Francji (1833-1990)*, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1998;
- Gruszyński J., *Spółeczność polska we Francji 1918-1978. Problemy integracyjne trzech pokoleń*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981;
- Janowska H., *Polska emigracja zarobkowa we Francji (1919-1939)*, Książka i Wiedza, Warszawa 1965;
- Kamiński A., *Mobilizacja polska we Francji. Księga zbiorowa 11 XI 1941 r. Grenoble*, Grenoble 1942;
- Kania K., *Edward Bernard Raczyński 1891-1993: dyplomata i polityk*, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2014;
- Kołodziej E., *Wychodźstwo zarobkowe. Studia nad polityką emigracyjną II Rzeczypospolitej*, Książka i Wiedza, Warszawa 1982;
- Kraszewski P., *Polska emigracja zarobkowa w latach 1870-1939. Praktyka i refleksja*, Zakład Badań Narodowościowych PAN, Poznań 1995;
- Łukasiewicz J., *Dyplomata w Paryżu 1936-1939. Wspomnienia i dokumenty Juliusza Łukasiewicza, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej*, oprac. W. Jędrzejewicz, H. Bułhak, wyd. rozszerz., Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1989, s. 255-264;
- Maj K., *Polscy komuniści we Francji 1919-1946*, Książka i Wiedza, Warszawa 1971;
- Markiewicz W., *Przeobrażenia świadomości narodowej reemigrantów polskich z Francji*, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1960;
- Mazur W., *Niebo rozwianych nadziei. Zachodni sojusznicy wobec wojny powietrznej w Polsce we wrześniu 1939 roku*, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018;
- Nisiobęcka A., *Z Lens do Wałbrzycha. Powrót Polaków z Francji oraz ich adaptacja w Polsce Ludowej w latach 1945-1950*, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2018;

- Ponty J., *Polonais méconnus. Histoire des travailleurs immigrés en France dans l'entre-deux-guerres*, Publications de la Sorbonne, Paris 2005;
- Rzepala L., *Polonais en Provence. De l'exil au refuge (1831-1942)*, Éditions universitaires européennes, Saarbrücken 2013;
- Salmon-Siama M., *Les vexilles de l'immigration polonaise dans le Nord et Pas-de Calais (1919-2018)*, vol. 1-3, Lille 2018;
- Sękowski P., *Les polonais en France au lendemain de la seconde guerre mondiale (1944-1949). Histoire d'une intégration*, Sorbonne Université Presse, Paris 2019;
- Skóra W., *Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność*, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006;
- Wołos M., *Alfred Chtlapowski (1874-1940). Biografia ambasadora Polski we Francji*, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001;
- Zjazdy i konferencje konsulów polskich we Francji. Protokoły i referaty 1931-1938*, red. H. Chałupczak, E. Kołodziej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009;
- Zuziak J., *Wojsko Polskie we Francji 1939-1940*, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2013.

Druki ciągłe:

- Ambrochowicz-Gajownik A., *Losy polskiej emigracji zarobkowej we Francji w latach kryzysu gospodarczego – nowe spojrzenie badawcze*, „Dzieje Najnowsze” 2022, nr 3, s. 27-45;
- Ambrochowicz-Gajownik A., *Opieka nad emigracją polską we Francji w działalności konsulatu RP w Marsylii w latach 30. XX*, „Echa Przeszości” 2015, nr 16, s. 175-194;
- Ambrochowicz-Gajownik A., *Postawa emigracji polskiej we Francji wobec działań dyplomatycznych Drugiej Rzeczypospolitej w przededniu II wojny światowej. Zarys problematyki*, „Acta Universitatis Lodzianensis. Folia Historica” 2021, nr 109, s. 101-113;
- Ambrochowicz-Gajownik A., *Reemigracja z Francji do Polski w latach 1934-1936. Zarys problemu*, „Echa Przeszości” 2023, nr 2, s. 141-157;
- Ambrochowicz-Gajownik A., *Szkolnictwo polonijne w południowo-wschodniej Francji z perspektywy konsulatu polskiego w Marsylii w okresie międzywojennym*, „Res Gestae” 2018, nr 6, s. 199-217;
- Ambrochowicz-Gajownik A., *Usytuowanie emigracji zarobkowej na południu Francji i jej struktura zawodowa w okresie międzywojennym*, „Archiwum Emigracji: Studia – Szkice – Dokumenty” 2021-2022, z. 29, 157-169;
- Mazur W., *„Ofensive pour la Pologne”? Wojskowe aspekty polityki mocarstw zachodnich wobec Polski a konferencja w Abbeville (wiosna – lato 1939 roku)*, „Kwartalnik Historyczny” 2017, nr 4;
- Rodzik M., *Appeasement a dozbrojenie. Pomonachijska polityka brytyjska w opinii polskiej służby dyplomatycznej (październik 1938 r. – marzec 1939 r.)*, „Dzieje Najnowsze” 2017, nr 2, s. 249-271.